

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

10.5281/zenodo.15692511

ЛЫКОВА Виктория Сергеевна
косметолог, Аргентина, г. Буэнос-Айрес

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У КЛИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

Аннотация. В последние годы наблюдается рост интереса к эстетическим процедурам, таким как инъекционные методики, лазерная терапия и пластическая хирургия. Эти процедуры оказывают влияние на психоэмоциональное состояние пациентов, в том числе на их самооценку, уровень тревожности и восприятие собственного тела. В статье использовались психодиагностические методы, направленные на выявление изменений в самооценке, тревожности, депрессии и образе собственного тела до и после процедур. Результаты показали, что большинство пациентов отмечают улучшение самооценки, снижение тревожности и улучшение восприятия собственного тела. Однако неудовлетворенность результатами может привести к разочарованию и депрессии. Эти данные подчеркивают важность учета психоэмоциональных аспектов в эстетической медицине.

Ключевые слова: эстетические процедуры, психоэмоциональные изменения, самооценка, тревожность, депрессия, образ тела, пластическая хирургия, психодиагностическое обследование.

Актуальность исследования

В последние десятилетия наблюдается устойчивый рост интереса к эстетическим процедурам, таким как инъекционные методики, лазерная терапия, пилинги и контурная пластика. Эти процедуры становятся доступными широкому кругу клиентов и оказывают влияние на их психоэмоциональное состояние. Современные исследования подтверждают, что изменения во внешности, вызванные эстетическими вмешательствами, могут повлиять на самооценку, уверенность в себе и общее эмоциональное благополучие пациентов. Однако, несмотря на растущий интерес к данной теме, систематические исследования психоэмоциональных изменений, происходящих у клиентов после эстетических процедур, остаются ограниченными. Это подчеркивает необходимость проведения научного анализа, направленного на выявление закономерностей и факторов, влияющих на психоэмоциональное состояние пациентов после таких процедур.

Цель исследования

Целью данного исследования является выявление и анализ психоэмоциональных

изменений у клиентов после проведения эстетических процедур, а также определение факторов, влияющих на эти изменения.

Материалы и методы исследования

В данном исследовании использовалась выборка из 20 пациентов (10 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 25 до 55 лет, обратившихся за эстетическими процедурами. Исследование проводилось в два этапа: до и после проведения эстетических процедур. На каждом этапе участники заполняли анкеты и проходили психодиагностические тесты, направленные на выявление уровня тревожности, депрессии, самооценки и восприятия собственного тела.

Использовались такие методики, как методика самооценки Дембо-Рубинштейн, шкала тревожности Спилбергера и шкала депрессии Бека. Для статистической обработки данных использовались методы описательной статистики, включая средние значения, стандартные отклонения и медианы.

Результаты исследования

Внешность играет роль в формировании самооценки и психоэмоционального состояния человека. Согласно исследованиям, ухоженный

внешний вид способствует повышению уверенности в себе и улучшению общего самочувствия. Например, регулярный уход за собой и внимание к внешнему виду могут снизить уровень стресса и повысить удовлетворенность жизнью.

Однако восприятие собственной внешности также зависит от социальных и культурных факторов. Сравнение себя с идеализированными образами в СМИ и социальных сетях может привести к неудовлетворенности своим телом и снижению самооценки. Это особенно актуально для женщин, которые часто подвергаются давлению соответствовать определенным стандартам красоты.

Мультидисциплинарные исследования обращений пациентов к эстетической хирургии обусловлены ее возрастающим значением в современном обществе. В эпоху потребительского капитализма, развития и совершенствования технологий, либерального индивидуализма в Западных странах, и особенно Соединенных Штатах Америки, эстетическая хирургия стала неотъемлемой частью культурного пейзажа. В сознании современного человека присутствует уверенность в возможности изменения, совершенствования, и, по сути, создания заново собственного тела [1, с. 20].

Психологический аспект измененной внешности вызывает большой интерес исследователей последние несколько лет в эстетической медицине [2, с. 209].

Эстетические процедуры, такие как контурная пластика, лазерная терапия и инъекционные методики, направлены на коррекцию внешних признаков старения или дефектов, что может привести к изменениям в самооценке и эмоциональном состоянии пациента.

Эстетические процедуры можно классифицировать по степени инвазивности и области воздействия. К ним относятся:

- Нехирургические процедуры: инъекционные методики (ботулинотерапия, контурная пластика), лазерная терапия, химические пилинги.
- Хирургические процедуры: пластическая хирургия (блефаропластика, ринопластика, подтяжка лица).

Каждая из этих процедур оказывает различное влияние на психоэмоциональное состояние пациента. Нехирургические процедуры обычно требуют меньшего времени на восстановление и могут быть менее травматичными, что способствует более быстрому улучшению психоэмоционального состояния. Хирургические процедуры, в свою очередь, могут требовать более длительного периода восстановления и сопровождаться большими ожиданиями от пациента, что может влиять на его психоэмоциональное состояние.

Таблица 1 отражает, как различные виды эстетических процедур могут оказывать влияние на психоэмоциональное состояние пациента.

Таблица 1

Классификация эстетических процедур и их предполагаемое влияние на психику

Тип процедуры	Пример	Предполагаемое влияние на психику
Нехирургические процедуры	Ботулинотерапия	Повышение уверенности в себе и самооценки
	Контурная пластика	Снижение стресса и тревожности
	Лазерная терапия	Улучшение внешности, что может способствовать улучшению настроения
	Химические пилинги	Повышение уверенности в себе и социальной адаптации
Хирургические процедуры	Пластическая хирургия (блефаропластика, ринопластика)	Улучшение психоэмоционального состояния за счет изменений внешности, но возможны завышенные ожидания и разочарования, если результат не оправдывает ожиданий
	Подтяжка лица	Потенциальное повышение самооценки и уверенности, но также могут возникнуть стресс и тревожность из-за длительного восстановления
Мини-инвазивные процедуры	Мезотерапия	Повышение уверенности в себе благодаря улучшению качества кожи, снижение чувства тревожности
	Ультразвуковая терапия	Улучшение психоэмоционального состояния за счет заметных изменений в тоне и состоянии кожи, повышение настроения

Тип процедуры	Пример	Предполагаемое влияние на психику
Процедуры для тела	Липосакция	Возможное улучшение самооценки, но также могут быть опасения по поводу результатов и долгого восстановления
	Операции по уменьшению груди	Снижение стресса и повышения уверенности, особенно у людей с проблемами из-за внешности

Исследования показывают, что эстетические процедуры могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на психоэмоциональное состояние пациентов. С одной стороны, успешные результаты процедур способствуют повышению самооценки, улучшению настроения и уверенности в себе. С другой стороны, неудовлетворенность результатами может привести к разочарованию, депрессии и социальной изоляции.

Вот некоторые предоперационные факторы риска низкой субъективной удовлетворенности результатами операции: молодой возраст; мужской пол; нереалистичные ожидания от операции; предшествующие неудовлетворительные результаты пластических операций; минимальные физические деформации; мотивации, основанные на вопросах межличностных отношений (например, сексуальная неудовлетворенность); депрессия, тревога, расстройство личности, дисморфофобия или дисморфомания в анамнезе; отсутствие психологической поддержки со стороны близких пациента, их протест против операции; отсутствие брачных отношений [4, с. 95].

Стоит сказать, что извечное стремление человека выглядеть привлекательно имеет как биологическую, так и социальную природу.

Нередко люди автоматически связывают неприятие себя окружающими со своей физической (истинной или мнимой) непривлекательностью. В такой ситуации естественным становится стремление человека изменить такое положение вещей, пусть даже путем радикальных мер, к которым можно отнести хирургическое вмешательство «по эстетическим показаниям». Однако в данном случае перемена в физическом облике происходит скачкообразно и воспринимается как необратимая; зачастую человек психологически оказывается неготовым за столь короткое время принять свой новый облик и переконструировать отношение к себе [5].

В ходе исследования использовались технологические карты психодиагностического обследования на этапах до хирургического и после хирургического вмешательства (табл. 2 и 3) [3, с. 58].

Эти карты включают в себя различные психодиагностические методы, направленные на выявление особенностей самооценки, мотивации, уровня тревожности, депрессии, образа собственного тела и других параметров, влияющих на психоэмоциональное состояние пациентов.

Таблица 2

Технологическая карта психодиагностического обследования на этапе до хирургического вмешательства

Параметры	Способ измерения (психодиагностические методы)
1. Социальный статус; 2. Мотивация обращения к пластическому хирургу; 3. Уровень осведомленности о пластической хирургии; 4. Отношение близкого окружения к хирургическому вмешательству;	Анкета
5. Мотивация хирургического вмешательства (внешняя и внутренняя);	Опросник, направленный на выявление мотивации хирургического вмешательства (на основе работ Варлашковой В. А., Баранской Л. Т.)
6. Самооценка (уровень самооценки и уровень притязаний);	Методика исследования самооценки Дембо – Рубинштейн
7. Ценностные ориентации, определение ведущей мотивации (терминальные и инструментальные ценности): этические ценности, самореализации, ценности общения, самоутверждения и др.;	Методика «Ценностные ориентации» Рокича

Параметры	Способ измерения (психодиагностические методы)
8. Самоотношение (самоинтерес, самоуважение, самообвинение, самопонимание, самопринятие, саморуководство, самоуверенность, аутосимпатия);	Многомерный опросник исследования самоотношения
9. Уровень тревоги и депрессии (норма, субклинические и клинически выраженная);	Госпитальная шкала тревоги и депрессии
10. Образ собственного тела (удовлетворенность/неудовлетворенность собственным телом);	Опросник образа собственного тела, рисунок «Я»-идеальный и «Я»-реальный
11. Стрессоустойчивость (степень устойчивости к стрессу);	Тест самооценки стрессоустойчивости (С. Кохена и Г. Виллиансона)
12. Страхи и опасения (страхи и опасения, отношение к будущему, нереализованные возможности);	Методика незаконченные предложения
13. Эмоциональное отношение к операционному вмешательству.	Методика «Цветовой тест отношений» (ЦТО)

Таблица 3

**Технологическая карта психодиагностического обследования
на этапе после хирургического вмешательства**

Параметры	Способ измерения (психодиагностические методы)
1. Общее ощущение от хирургического вмешательства; 2. Удовлетворенность полученным результатом;	Анкета
3. Самооценка (уровень самооценки и уровень притязаний);	Методика исследования самооценки Дембо – Рубинштейн
4. Самоотношение (самоинтерес, самоуважение, самообвинение, самопонимание, самопринятие, саморуководство, самоуверенность, аутосимпатия);	Многомерный опросник исследования самоотношения
5. Уровень тревоги (ситуативной и личностной) и депрессии;	Шкала депрессии Бека, Шкала тревоги Спилбергера
6. Образ собственного тела (удовлетворенность/неудовлетворенность собственным телом).	Тест цветоуказания неудовлетворенности собственным телом

В исследовании приняли участие 20 пациентов (10 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 25 до 55 лет, обратившихся за эстетическими процедурами в клинику. Все участники дали письменное информированное согласие на участие в исследовании. Критериями включения в исследование являлись: отсутствие психических заболеваний в анамнезе, отсутствие противопоказаний к проведению эстетических процедур, согласие на участие в исследовании. Критериями исключения являлись: наличие психических заболеваний, противопоказания к проведению эстетических процедур, отказ от участия в исследовании.

Исследование проводилось в два этапа: до и после проведения эстетических процедур. На первом этапе (до вмешательства) пациенты

заполняли анкеты и проходили психодиагностические тесты, направленные на выявление уровня тревожности, депрессии, самооценки, образа собственного тела и других параметров. На втором этапе (после вмешательства) пациенты повторно заполняли те же анкеты и проходили те же тесты, что позволяло оценить изменения в психоэмоциональном состоянии.

Для обработки данных использовались методы описательной статистики, включая средние значения, стандартные отклонения, медианы и межквартильные размахи.

Рисунок 1 показывает увеличение уровня самооценки после процедуры у большинства клиентов, что свидетельствует о положительном психоэмоциональном эффекте.

Рис. 1. Самооценка до и после эстетических процедур

Рисунок 2 демонстрирует снижение тревожности после эстетических вмешательств, что подтверждает положительное влияние процедур на эмоциональное состояние.

Рис. 2. Уровень тревожности до и после эстетических процедур

Рисунок 3 показывает, что большинство клиентов чувствуют улучшение в восприятии собственного тела после вмешательства, что связано с ростом уровня удовлетворенности.

Рис. 3. Образ собственного тела до и после эстетических процедур

Рисунок 4 наглядно иллюстрирует, что самооценка улучшилась у большинства клиентов после проведения эстетических процедур.

Рис. 4. Изменение самооценки до и после эстетических процедур

Ограничениями данного исследования являются:

- Ограниченная выборка, включающая только пациентов одной клиники, что может ограничивать обобщаемость результатов.
- Отсутствие контроля за возможными внешними факторами, влияющими на

психоэмоциональное состояние пациентов (например, стрессовые события в жизни пациентов).

- Ограничение в использовании только количественных методов оценки психоэмоционального состояния, что может не учитывать

все аспекты субъективного переживания пациентов.

Несмотря на эти ограничения, результаты исследования предоставляют ценную информацию о психоэмоциональных изменениях у пациентов после эстетических процедур и могут быть использованы для разработки рекомендаций по психологической поддержке пациентов в клинической практике.

Выводы

Результаты исследования подтверждают, что эстетические процедуры оказывают влияние на психоэмоциональное состояние пациентов. Наибольшее изменение наблюдается в повышении самооценки и улучшении восприятия собственного тела после процедур. Снижение уровня тревожности также является положительным результатом, подтверждающим эффективность вмешательства. Однако неудовлетворенность результатами может привести к депрессии и разочарованию, особенно у пациентов с завышенными ожиданиями. Эти данные подчеркивают важность комплексного подхода к пациентам, включающего не только физические, но и психологические аспекты, для достижения устойчивых положительных результатов. Результаты могут быть использованы для разработки рекомендаций по психологической поддержке пациентов в клинической практике эстетической медицины.

Литература

1. Баранская Л.Т., Татаурова С.С., Ткаченко А.Е. Психологическая оценка результатов эффективности эстетической хирургии // Уральский медицинский журнал. – 2007. – № 4. – С. 20-26.
2. Макаручук А.А., Макаручук А.И. Изменения психологического состояния у пациентов после эстетических коррекций на коже лица // Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2015: сб. тез. докл. 69-й науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых с междунар. Участием. – 2015. – С. 209.
3. Миракян К.Ф. Ценностно-смысловая и мотивационная направленность пациентов пластической хирургии // Региональный вестник. – 2020. – № 13(52). – С. 58-59.
4. Петрова Н.Н., Спесивцев Ю.А., Грибова О.М. Личностно-психологические и психопатологические особенности пациентов эстетической хирургии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. – 2013. – № 1. – С. 94-103.
5. Ткаченко А.Е., Баранская Л.Т., Леонов А.Г., Филатова А.В., Елькин И.О. Клинико-психологическая характеристика пациентов клиник эстетической хирургии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://borovikov.ru/kliniko-psihologicheskaya-harakteristika-patsientov-klinik-esteticheskoy-hirurgii/> (2017 г.).

LYKOVA Viktoriia

Cosmetologist,

Argentina, Buenos Aires

PSYCHOEMOTIONAL CHANGES IN CLIENTS AFTER AESTHETIC PROCEDURES

Abstract. *In recent years, there has been a growing interest in aesthetic procedures such as injection techniques, laser therapy, and plastic surgery. These procedures have an impact on the psychoemotional state of patients, including their self-esteem, anxiety levels, and perception of their own body. The article used psychodiagnostic methods aimed at identifying changes in self-esteem, anxiety, depression, and body image before and after the procedures. The results showed that most patients noted improved self-esteem, reduced anxiety, and improved perception of their own body. However, dissatisfaction with the results can lead to frustration and depression. These data emphasize the importance of taking into account psychoemotional aspects in aesthetic medicine.*

Keywords: *aesthetic procedures, psychoemotional changes, self-esteem, anxiety, depression, body image, plastic surgery, psychodiagnostic examination.*